

English version below

Virgen con Niño y ángeles

[Gonçal Peris Sarrià](#) (? , ca. 1380 - ? , ca. 1451)

Nº inventario: 245 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1425-1435

Siglo: primera mitad del s.XV

Contexto cultural / Estilo: gótico internacional

Dimensiones: 170 x 91

Materia: [Oro](#), [Tabla](#), [Témpera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Catedral de El Burgo de Osma](#) (Burgo de Osma, España)

Emplazamiento actual: [Museo del Louvre](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: RF 1579

Historia del objeto

Parte del retablo mayor de la catedral de El Burgo de Osma.

Vitoria, Colección Salazar a comienzos del s. XX.

Vitoria, Pedro Ruiz, ante 1905.

París, M. de Blives, 1905.

Comprado por el Musée du Louvre en 1905.

Descripción

La tabla muestra ante un fondo dorado a la Virgen sedente en un trono, vestida con túnica y manto, cubre su cabeza con un velo y está coronada. Lleva al Niño, semidesnudo, en su regazo y ambos aparecen en un trono tratado como una pequeña arquitectura, con arbotantes que salen del respaldo y que terminan en pequeños contrafuertes rematados por pináculos, en el intradós de los arbotantes aparecen tracerías góticas continuando los laterales del trono con paneles con leones en relieve, que lo identifican con el trono de Salomón y que rematan en torrecillas. Ante los protagonistas se arrodillan dos ángeles, el de la izquierda vestido con túnica verde y manto rosa presenta una bandeja con azucenas, el de la derecha, vestido con una túnica azul de

brocado y un manto verde, ofrece una bandeja de rosas. Tras la Virgen y el Niño aparecen ocho ángeles superpuestos en dos filas, algunos en posición orante y dos con instrumentos musicales, un arpa y un laúd. El estilo corresponde al denominado gótico internacional, con tonos suaves y ligeramente sombreados y abundantes ropas que se pliegan con suavidad extendiéndose por el suelo.

La obra presidía el antiguo retablo mayor de la catedral de El Burgo de Osma, sustituido por el realizado por Juan de Juni, Juan Picardo y Pedro Andrés entre 1550 y 1554, que todavía hoy preside su presbiterio y que repitió la mayoría de las escenas de la obra del s. XV. Se trataba de un monumental conjunto que, según la hipótesis de reconstrucción propuesta por Francesc Ruiz i Quesada y José Gómez Frechina en 2014, constaba de predela, cuatro pisos y siete calles protegidas por una polsera. Las calles extremas estaban ocupadas por imágenes de cuerpo entero de santos, de las que se conservan un *San Agustín*, *Santo Domingo de Guzmán* (catedral de El Burgo de Osma), *San Ambrosio* y *San Juan Bautista* (París, Musée du Louvre), las intermedias por escenas de la vida de la Virgen (el *Anuncio a San Joaquín* y *Anuncio a Santa Ana* se conservan todavía en la catedral de El Burgo de Osma) y en la central se superponían la tabla hoy en el Museo del Louvre con la *Virgen con Niño y ángeles*, la *Dormición de la Virgen*, del Museu Frederic Marès de Barcelona y quizás la *Coronación de la Virgen* del Cleveland Museum of Art, aunque esta tabla no es aceptada por todos los estudiosos como perteneciente al mismo conjunto. La obra fue realizada por Gonçal Peris Sarrià y el denominado Maestro de Martí de Torres, a quien se ha propuesto identificar con García Peris Sarrià.

La imagen repite el tipo creado por Pere Nicolau, maestro de Gonçal Peris Sarrià, en la que presidía el retablo de la iglesia de Sarrión (Teruel) en 1404, desaparecida en la Guerra Civil pero conocida a través de fotografías antiguas. En ella la Virgen aparecía sentada en un complejo trono con el Niño en su regazo, al tiempo que con su mano izquierda señalaba su cuello para indicar que por su garganta no pasó el bocado del fruto del árbol del bien y del mal y que por tanto no fue afectado por el pecado original. Ambos estaban flanqueados por ángeles con instrumentos musicales, mientras otros dos situados al pie del trono presentaban cestas con flores. Ante el respaldo aparecía un paño de honor brocado y un baldaquino simulaba cobijar a los protagonistas. El taller de Pere Nicolau adaptaría esta composición en la escena central del retablo de Santa Cruz de Moya (Cuenca, Museo Diocesano) y Gonçal Peris haría lo mismo en la tabla del Museo del Louvre aunque la Virgen muestra su cuerpo girado hacia la izquierda, en vez de hacia la derecha como en la tabla de Sarrión. La tipología puede retrotraerse hasta la imagen de la capilla de San Miguel en el claustro del monasterio barcelonés de Pedralbes, pintada por Ferrer Bassa entre 1343 y 1346, tan influida por los modelos sieneses y que tendría importantes repercusiones en la pintura de la Corona de Aragón, desde la *Virgen de los Ángeles* de Pere Serra (c. 1385, Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya) hasta las imágenes pintadas por Blasco de Grañén, como su *Virgen de Mosén Esperandeu de Santa Fe*, de 1439 (Madrid, Museo Lázaro Galdiano) o la *Virgen con Niño y ángeles músicos* (c. 1450, Zaragoza, Museo Goya-Colección Ibercaja).

El encargo a un taller valenciano de una obra tan importante pudo deberse tanto a la importancia y calidad de los obradores de la ciudad del Turia a comienzos del siglo XV como a la ausencia de importantes talleres en Castilla en la época, que importaría otras obras como el retablo de Santa Úrsula del convento de San Pablo en Palencia, con tablas repartidas hoy en distintos museos. Se ha recordado también como en las fechas en que se encargó el conjunto el obispo de El Burgo de Osma era el cardenal Alfonso Carrillo de Albornoz, nieto de los señores de Moya (Cuenca), localidad para la que el taller de Pere Nicolau había pintado un retablo hacia 1420.

La gran calidad de la tabla, en la que casi no se aprecia colaboración de taller y en la que destacan su correcto dibujo y complejos matices en transparencias y sombreados se explica por

su papel protagonista en el retablo.

Ubicaciones

- 1905

MUSEO

[Museo del Louvre, París \(Francia\)](#)

- 1905

MARCHANTE/ANTICUARIO

[M. de Blives, París \(Francia\)](#)

- 1905

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Pedro Ruiz, Vitoria \(España\)](#)

- present

CATEDRAL

[Catedral de El Burgo de Osma, Burgo de Osma \(España\)](#)

Bibliografía

- ALIAGA MORELL, Joan *Els Peris i la pintura valenciana medieval*, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, pp. 110-112.
- ALIAGA MORELL, Joan (2016): "Gonçal Peris y Gonçal Peris Sarrià, dos pintores contemporáneos del gótico internacional valenciano", nº 25, en *Ars Longa*, pp. 35-53.
- GERARD POWELL, Véronique y RESSORT, Claudie (2002): *Musée du Louvre, Département des Peintures. Catalogue: Écoles espagnole et portugaise*, Réunion des musées nationaux, París, pp. 85-89.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2009): "Tablas valencianas de la catedral de El Burgo de Osma", en ATIENZA BALLANO, Juan Carlos (coord.), *Paisaje interior*, Fundación Las Edades del Hombre, Salamanca, pp. 355-359.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2007): "La pintura gótica en la Corona de Castilla en la primera mitad del siglo XV: la recepción de las corrientes internacionales", en LACARRA DUCAY, M^a del Carmen (coord.), *La pintura gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, pp. 87-138.
- MIQUEL JUAN, Matilde (2007): "Relaciones artísticas entre Teruel y la Valencia gótica", en FERNÁNDEZ-GALIANO, Dimas (coord.), *Tierras de Frontera*, Gobierno de Aragón, Zaragoza, pp. 241-247.
- RUIZ I QUESADA, Francesc y GÓMEZ FRECHINA, José (2014): "En torno al retablo de San Martín de Portaceli y sus autores: el Maestro de Martí de Torres y Gonçal Peris Sarrià", nº 14, en *Retrotabulum*, pp. 2-58.

Responsable de la ficha: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

English version

Virgin and Child with Angels

[Gonçal Peris Sarrià](#) (? , ca. 1380 - ? , ca. 1451)

Inventory number: 245 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1425-1435

Century: First half of the 15th c.

Cultural context / Style: International Gothic

Material: [Gold](#), [Panel](#), [Tempera](#)

Technique: [Gilded](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Virgen con el Niño](#)

Provenance:[El Burgo de Osma Cathedral](#) (Burgo de Osma, Spain)

Current location:[Louvre Museum](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: RF 1579

Object History

Part of the main altarpiece of the cathedral of El Burgo de Osma.

Vitoria, Salazar Collection at the beginning of the 20th century.

Vitoria, Pedro Ruiz, before 1905.

Paris, M. de Blives, 1905.

Purchased by the Musée du Louvre in 1905.

Description

The panel shows the Virgin seated on a throne against a gilded background, dressed in a tunic and cloak, her head covered with a veil and crowned. She carries the Child, half-naked, on her lap and both appear on a throne treated as a small architecture, with flying buttresses that emerge from the back and end in small buttresses topped by pinnacles, in the intrados of the flying buttresses appear Gothic tracery continuing the sides of the throne with panels with lions in relief, which identify it with the throne of Solomon and ending in turrets. Before the protagonists kneel two angels, the one on the left dressed in a green tunic and pink mantle presents a tray with lilies, the one on the right, dressed in a blue brocade tunic and a green mantle, offers a tray of roses. Behind the Virgin and Child there are eight angels superimposed in two rows, some in a praying position and two with musical instruments, a harp and a lute. The style corresponds to the so-called international gothic, with soft and slightly shaded tones and abundant clothes that are folded softly extending on the floor.

The work presided over the old main altarpiece of the cathedral of El Burgo de Osma, replaced by the one made by Juan de Juni, Juan Picardo and Pedro Andrés between 1550 and 1554, which still presides over the presbytery today and which repeated most of the scenes of the 15th century work. It was a monumental ensemble that, according to the reconstruction hypothesis proposed by Francesc Ruiz i Quesada and José Gómez Frechina in 2014, consisted of a predella, four floors and seven streets protected by a polsera. The extreme streets were occupied by full-length images of saints, of which a *St. Augustine*, *St. Dominic of Guzman* (cathedral of El Burgo de Osma), *St. Ambrose* and *St. John the Baptist* (Paris, Musée du Louvre) are preserved, the intermediate ones by scenes from the life of the Virgin (the *Annunciation to St. Joachim* and *Annunciation to St. Anne* are still preserved in the cathedral of El Burgo de Osma) and in the central one were superimposed the panel now in the Louvre Museum with the *Virgin and Child with angels*, the *Dormition of the Virgin*, from the Museu Frederic Marès in Barcelona and

perhaps the *Coronation of the Virgin* from the Cleveland Museum of Art, although this panel is not accepted by all scholars as belonging to the same set. The work was made by Gonçal Peris Sarrià and the so-called Master of Martí de Torres, whom it has been proposed to identify with García Peris Sarrià.

The image repeats the type created by Pere Nicolau, master of Gonçal Peris Sarrià, in the one that presided over the altarpiece of the church of Sarrión (Teruel) in 1404, disappeared in the Civil War but known through old photographs. In it the Virgin appeared seated on a complex throne with the Child on her lap, while with her left hand she pointed to her neck to indicate that through her throat did not pass the morsel of the fruit of the tree of good and evil and therefore was not affected by original sin. Both were flanked by angels with musical instruments, while two others at the foot of the throne presented baskets with flowers. In front of the back there was a brocaded cloth of honor and a baldachin simulated sheltering the protagonists. Pere Nicolau's workshop would adapt this composition in the central scene of the altarpiece of Santa Cruz de Moya (Cuenca, Diocesan Museum) and Gonçal Peris would do the same in the panel of the Louvre Museum although the Virgin shows her body turned to the left, instead of to the right as in the Sarrión panel. The typology can be traced back to the image of the chapel of San Miguel in the cloister of the Barcelona monastery of Pedralbes, painted by Ferrer Bassa between 1343 and 1346, so influenced by Sienese models and that would have important repercussions in the painting of the Crown of Aragon, from the *Virgin of the Angels* by Pere Serra (c. 1385, Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya) to the images painted by Blasco de Grañén, such as his *Virgin of Mosén Esperandeu de Santa Fe*, of 1439 (Madrid, Museo Lázaro Galdiano) or the *Virgin with Child and Angel Musicians* (c. 1450, Zaragoza, Museo Goya-Colección Ibercaja).

The commission to a Valencian workshop for such an important work may have been due both to the importance and quality of the workshops in the city of Turia at the beginning of the 15th century and to the absence of important workshops in Castile at the time, which would import other works such as the altarpiece of Santa Ursula from the convent of San Pablo in Palencia, with panels distributed today in different museums. It has also been recalled that at the time the altarpiece was commissioned, the bishop of El Burgo de Osma was Cardinal Alfonso Carrillo de Albornoz, grandson of the lords of Moya (Cuenca), a town for which Pere Nicolau's workshop had painted an altarpiece around 1420.

The great quality of the panel, in which almost no workshop collaboration can be appreciated and in which its correct drawing and complex shades in transparencies and shadings stand out, is explained by its leading role in the altarpiece.

Locations

- 1905

MUSEUM

[Louvre Museum, Paris \(France\)](#)

- 1905

DEALER/ANTIQUARIAN

[M. de Blives, Paris \(France\)](#)

- 1905

DEALER/ANTIQUARIAN

[Pedro Ruiz, Vitoria \(Spain\)](#)

- present

Bibliography

- ALIAGA MORELL, Joan *Els Peris i la pintura valenciana medieval*, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, pp. 110-112.
- ALIAGA MORELL, Joan (2016): "'Gonçal Peris y Gonçal Peris Sarrià, dos pintores contemporáneos del gótico internacional valenciano'", nº 25, en *Ars Longa*, pp. 35-53.
- GERARD POWELL, Véronique y RESSORT, Claudie (2002): *Musée du Louvre, Département des Peintures. Catalogue: Écoles espagnole et portugaise*, Réunion des musées nationaux, Paris, pp. 85-89.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2009): "'Tablas valencianas de la catedral de El Burgo de Osma'", en ATIENZA BALLANO, Juan Carlos (coord.), *Paisaje interior*, Fundación Las Edades del Hombre, Salamanca, pp. 355-359.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2007): "'La pintura gótica en la Corona de Castilla en la primera mitad del siglo XV: la recepción de las corrientes internacionales'", en LACARRA DUCAY, M^a del Carmen (coord.), *La pintura gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, pp. 87-138.
- MIQUEL JUAN, Matilde (2007): "'Relaciones artísticas entre Teruel y la Valencia gótica'", en FERNÁNDEZ-GALIANO, Dimas (coord.), *Tierras de Frontera*, Gobierno de Aragón, Zaragoza, pp. 241-247.
- RUIZ I QUESADA, Francesc y GÓMEZ FRECHINA, José (2014): "'En torno al retablo de San Martín de Portaceli y sus autores: el Maestro de Martí de Torres y Gonçal Peris Sarrià'", nº 14, en *Retrotabulum*, pp. 2-58.

Record manager: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

Copyright:

© 1999 [GrandPalaisRmn \(musée du Louvre\)](#) / [Béatrice Hatala](#) | Fotografía: Béatrice Hatala

